

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 741 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	
Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quyi amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliyev Boburbek Bahodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	

Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ирмухамедова М.Д.

программист, ООО «Solver Konsalt»
ORCID 0009-0009-8883-7422

Аннотация: Использование современных цифровых технологий в процессах, связанных с инвестициями в акции предприятий корпоративного сектора открывает широкие возможности для повышения эффективности управления финансами, улучшения точности прогнозирования доходности и рисков инвестиций. Использование таких технологий предполагает создание специализированных цифровых решений, обеспечивающих необходимый комплекс операций, связанных с инвестиционным процессом. В статье проведен анализ современных исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности, представлен краткий обзор основных направлений исследований в данной области. Автором также определены проблемные задачи и вопросы, связанные с разработкой и реализацией соответствующих цифровых решений, а также представлены основные направления автоматизации и оценки инвестиционной привлекательности предприятий корпоративного сектора в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровые технологии, инвестиционная деятельность, искусственный интеллект, большие данные (Big Data), финансовый анализ, инвестиционные решения, цифровые платформы, алгоритмические модели, технологии блокчейн, финтех (FinTech), управление инвестиционными рисками.

Annotatsiya: Korporativ sektor korxonalarining aksiyalariga investitsiyalar bilan bog'liq jarayonlarda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish, investitsiyalar rentabelligi va xavflarini aniqlik bilan prognozlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunday texnologiyalardan foydalanish investitsion jarayon bilan bog'liq zaruriy operatsiyalar majmuini ta'minlovchi maxsus raqamli yechimlarni yaratishni talab qiladi. Mazkur maqolada investitsiya faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanishga doir zamonaviy ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinadi hamda ushbu sohadagi asosiy yo'nalishlarga qisqacha sharh beriladi. Muallif tomonidan mos raqamli yechimlarni ishlab chiqish va joriy etish bilan bog'liq muammoli masalalar va dolzarb savollar aniqlanadi, shuningdek, O'zbekistonda korporativ sektor korxonalarining investitsion jozibadorligini baholash va jarayonlarni avtomatlashtirishning asosiy yo'nalishlari keltiriladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, investitsiya faoliyati, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), moliyaviy tahlil, investitsion qarorlar, raqamli platformalar, algoritmik modellar, blokcheyn texnologiyalari, FinTech, investitsion xavflarni boshqarish.

Abstract: The use of modern digital technologies in processes related to investments in shares of enterprises of the corporate sector opens up wide opportunities for increasing the efficiency of financial management, improving the accuracy of forecasting the profitability and risks of investments. The use of such technologies involves the creation of specialized digital solutions that provide the necessary set of operations related to the investment process. The article analyzes modern research in the field of using digital technologies in investment activities, provides a brief overview of the main areas of research in this area. The author also identifies problematic tasks and issues related to the development and implementation of relevant digital solutions, and presents the main areas of automation and assessment of the investment attractiveness of enterprises of the corporate sector in Uzbekistan.

Key words: digital technologies, investment activity, artificial intelligence, Big Data, financial analysis, investment decisions, digital platforms, algorithmic models, blockchain technologies, FinTech, investment risk management.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших условий эффективного привлечения инвестиций в деятельность предприятий корпоративного сектора Узбекистана является повышение прозрачности практики корпоративного управления на основе использования современных цифровых технологий¹, благодаря которым в настоящее время стремительно меняется ландшафт корпоративных финансов. Использование цифровых технологий в процессах, связанных с инвестициями в акции предприятий корпоративного сектора открывает широкие возможности для повышения эффективности управления финансами, улучшения точности прогнозирования доходности и рисков инвестиций. Данный аспект использования информационных технологий в корпоративных финансах представляет собой один из важнейших трендов цифровой трансформации бизнеса. Применение таких информационных технологий как анализ больших данных, автоматизация процессов финансового анализа, машинное обучение, искусственный интеллект (ИИ), позволяет собирать и обрабатывать большие объемы информации и обеспечивает поддержку принятия управленческих решений при оценке эффективности деятельности предприятий корпоративного сектора, и целесообразности инвестиций в акции таких предприятий².

В то же время возможность использования информационных технологий для принятия инвестиционных решений предполагает создание специализированных цифровых решений, обеспечивающих необходимый комплекс операций, связанных с инвестиционным процессом. Вопросы, обсуждаемые в настоящей статье, актуальны как в нашей стране, так и в зарубежных странах, поскольку инвесторы, изучающие возможность инвестиций в акции предприятий корпоративного сектора сталкиваются, прежде всего, с необходимостью всесторонней оценки финансового состояния эмитентов, текущим состоянием рынка акций и потенциальной доходности своих инвестиций. В условиях раскрытия рынков капитала в странах с переходной экономикой инвесторы, в особенности международные, входят на местные рынки акций, располагая очень ограниченной информацией об эмитентах, что значительно повышает для них риски инвестирования. Кроме этого на таких рынках инвесторы сталкиваются либо с отсутствием, либо с ограниченной возможностью имеющихся цифровых решений, позволяющих компаниям и инвесторам собирать, обрабатывать и анализировать информацию, что, в конечном счете, затрудняет и замедляет процесс принятия инвестиционных решений.

В этой связи актуальным, на наш взгляд, является выявление и решение проблемных вопросов, связанных с разработкой и использованием цифровых технологий, направленных на обеспечение поддержки принятия решений в области инвестиций в акции предприятий корпоративного сектора по запросу потенциального инвестора.

Целью данной статьи является анализ исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности на основе изучения современного состояния исследований в этой области. На основе такого анализа нами определены актуальные аспекты современных исследований по использованию цифровых технологий в области инвестиций, а также определены ключевые направления по автоматизации и оценки инвестиционной привлекательности акций предприятий корпоративного сектора.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ зарубежных источников показывает, что использование информационных технологий в корпоративных финансах представляет собой один из важнейших трендов цифровой трансформации инвестиционного бизнеса. В частности предлагаемые алгоритмы финансового анализа и машинного обучения могут автоматически выявлять скрытые закономерности в данных и прогнозировать изменения доходности акций с высокой точностью, что позволяет улучшать управление капиталом, оптимизировать инвестиционные стратегии и снижать финансовые риски.

Значительное количество работ посвящено возможностям использования искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных (Big Data) в финансовой аналитике при оперативной торговле финансовыми инструментами на фондовых рынках.

В частности в работах Wang H, Xu J, Qishuo Cheng,³ и др. приводится обзор интеграции технологий искусственного интеллекта и Big Data в робоэдвайзинг - метод инвестирования, основанный на

1 Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 от 5 октября 2020 года « Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации».

2 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3927 от 19 сентября 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан».

3 Han Wang, Jinxin Xu, Qishuo Cheng, Yuqiang Zhong, Lichen Qin. RoboAdvisors: Revolutionizing Wealth Management through the Integration of Big Data and Artificial Intelligence in Algorithmic Trading Strategies. – Journal of knowledge learning and science technology. – ISSN:2959-6386 - Vol. 3, No 3 (September 2024) <https://jklst.org/index.php/home/article/view/207>

использовании алгоритмов и искусственного интеллекта для принятия финансовых решений. На основе анализа рыночных паттернов в виде характерной графической формации, возникающей на ценовом графике позволяющей трейдерам анализировать и прогнозировать будущие движения цены. Также рассматриваются вопросы оптимизации инвестиционных портфелей и вызовы алгоритмической прозрачности и регуляции автоматического принятия решений.

Ряд исследований, в частности Kumari S⁴, направлены на изучение использования ML-алгоритмов (машинное обучение, от англ. Machine Learning), для оптимизации инвестиционных портфелей — анализ динамической адаптации стратегий, риска, прозрачности, этики и bias.

В инвестиционной торговле также активно рассматриваются новейшие исследования по использованию глубоких нейросетей (ANN, CNN...) в риске, портфельной оптимизации и алготрейдинге и утверждается⁵, что комбинирование различных архитектур усиливает устойчивость моделей торговли финансовыми активами. В то же время, согласно Cardillo G, Chiappini H⁶ в настоящее время необходима четкая систематизация исследований по использованию робо-советников для торговли финансовыми инструментами, которая включает в себя классификацию, поведенческие аспекты, эффективность и моделирование алгоритмов.

В то же время согласно Pricope T.-V.⁷ оценка эффективности систем глубинного обучения с подкреплением (DRL) для алгоритмической торговли показывает, что, несмотря на то, что работы в области машинного обучения демонстрируют улучшение результатов, эти работы носят экспериментальный характер, и их применение в реальной торговле финансовыми инструментами пока отсутствует.

В связи с этим особое внимание обращается на важность человеко-машинных систем в инвестиционной деятельности. Так в работе Mittana R.R.⁸ рецензируется симбиоз человеческого опыта и AI в алгоритмическом трейдинге. Через обзор примеров и внедрений автор показывает, что комбинируемые команды (человек + AI) ведут к лучшей стратегии, более эффективному управлению рисками и адаптивному принятию решений в условиях нестабильных рынков. Этот тезис подтверждает полевая исследовательская работа Yang C., Bauer K.⁹ и др. с крупным европейским банком. Сравнение чисто AI-советов и гибридных (человек+AI) показал, что клиенты доверяют последним и чаще действуют по их рекомендациям, особенно в условиях повышенного риска — что приводит к лучшим финансовым результатам.

Рядом авторов, например Wang, Y., Zhang, L.¹⁰ отмечается, что благодаря интеграции данных из различных источников и их обработке с помощью автоматизированных (человеко-машинных) систем, компании могут более точно прогнозировать рыночные тенденции, выявлять скрытые риски и определять наилучшие моменты для инвестирования. В работе Kumar S. и Edwards, J.¹¹ авторы рассматривают использование аналитики больших данных для принятия финансовых решений, в том числе для оценки стоимости акций и определения рыночных трендов. При этом особое внимание обращается на важность интеграции данных из различных источников (финансовые отчеты, новости, данные об эмиссии акций, данные биржевых торгов) для более точной оценки финансового состояния компаний.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье автором использованы методы научной абстракции, сравнительного анализа, индукции и дедукции.

- 4 Kumari S.. "AIEnhanced Portfolio Management: Leveraging Machine Learning for Optimized Investment Strategies in 2024. - Journal of Informatics Education and Research - Vol. 4 No. 3 (2024) - <https://jier.org/index.php/journal/article/view/1487>
- 5 Trinh V. A Comprehensive Review: Applicability of Deep Neural Networks in Business Decision Making and Market Prediction Investment. Cornell University. - Jan 2025 - <https://arxiv.org/abs/2502.00151>
- 6 Cardillo G, Chiappini H. - Robo-advisors: A systematic literature review. - Science Direct - Volume 62, Part A, April 2024, 105119. - <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612324001491>
- 7 Pricope Tidor/Vlad. "Deep Reinforcement Learning in Quantitative Algorithmic Trading: A Review. - The University of Edinburgh Informatics Forum, Edinburgh, UK, EH8 9AB -<https://arxiv.org/pdf/2106.00123>
- 8 Mittana R.R. - HumanAI Collaboration in Algorithmic Trading: Balancing Automation and Human Oversight. - Boston University, USA.- Article Id - IJITMIS_16_02_011, Pages : 147-161, - 05.03.2025 - https://sdbindex.com/Document/document_search?title=HUMAN-AI COLLABORATION IN ALGORITHMIC TRADING: BALANCING AUTOMATION AND HUMAN OVERSIGHT&type=1
- 9 Yang C, Bauer K, Li X, Hinz O . My Advisor, Her AI and Me: Evidence from a Field Experiment on HumanAI Collaboration and Investment Decisions. – Cornell University. – Jun 2025 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.03707>
- 10 Wang, Y., & Zhang, L. "Automating financial statement analysis with machine learning". International Journal of Accounting Information Systems. – 2022 .
- 11 Kumar, S., Edwards, J.): "Big Data Analytics for Financial Decision Making" - (2020)

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ отечественной (страны СНГ) литературы показывает, что использование цифровых технологий существенно сокращают время ¹² на проведение анализа и минимизируют ошибки, вызванные человеческим фактором, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность компании и более качественную оценку целесообразности инвестиций ¹³.

В целом, исследования в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности имеют следующие основные направления развития (Рис. 1.):

Основные направления исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	
Алгоритмическая торговля и машинное обучение	исследования по использованию алгоритмов и моделей машинного обучения для прогнозирования цен акций и оптимизации торговых стратегий
Использование искусственного интеллекта и больших данных	анализ применения ИИ и аналитики больших данных в управлении портфелями и оценке рисков
Блокчейн и финтех в инвестициях	оценка использования блокчейна и децентрализованных технологий для повышения прозрачности, сокращения издержек и ускорения процессов
Робо-советники и автоматизация финансовых услуг	внедрение автоматизированных советников для индивидуальных и институциональных инвесторов

Рис. 1. Основные направления исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности

Развитие каждого из указанных направлений представляет значительный научный интерес для дальнейших научных исследований. Обращает на себя внимание тот факт, что остается актуальным вопрос создания специализированных человеко-машинных, а не чисто автоматических приложений для оценки доходности инвестиций в финансовые активы. Кроме того анализ зарубежной и отечественной литературы по данной тематике позволяет выявить следующие недостатки современных исследований в этой области, в частности:

- в недостаточной степени раскрываются технологические аспекты построения собственно цифровых платформ для сбора, анализа финансовых данных и моделирования доходности акций эмитентов;
- практически не уделяется внимания вопросам, связанным с обработкой финансовых данных эмитентов акций, получаемых из различных источников данных;
- большинство источников данных имеют разрозненные форматы представления информации, в результате чего вопросы автоматизированной обработки и анализа таких данных остаются открытыми;
- в отечественных исследованиях упор делается больше на теоретические вопросы анализа инвестиций, и недостаточное внимание уделяется научно-практическим вопросам разработки и использования таких цифровых платформ.

В связи с этим, при разработке цифровых приложений и использовании информационных технологий в инвестиционной деятельности следует обратить внимание на основные проблемные вопросы и вызовы в области цифровизации и автоматизации аналитических процессов в корпоративном секторе экономики. В частности особо остро стоят следующие вопросы:

Отсутствие единого стандарта представления данных: В процессе цифровизации финансовой отчетности одной из ключевых проблем является отсутствие унифицированных стандартов данных. Компании используют различные форматы и структуры для представления финансовой информации,

¹² Кузнецов А.В., Смирнов Д.Р. «Методы автоматизированного анализа финансовой отчетности: перспективы и вызовы». Бухгалтерский учет и анализ. – 2021 г.

¹³ Рахматов, С. А. «Использование алгоритмов машинного обучения в анализе финансовой отчетности узбекских предприятий». Экономический вестник Узбекистана – 2023 г.

что затрудняет автоматический анализ и обработку данных. Это приводит к дополнительным затратам на интеграцию и может создавать ошибки в интерпретации данных¹⁴.

Ограниченная интероперабельность систем - существуют различные системы и платформы для автоматизации финансовой отчетности, и их интеграция может быть сложной из-за несовместимости форматов данных, протоколов и архитектурных решений. Это препятствует эффективному обмену данными между различными отделами и компаниями, а также замедляет процесс внедрения цифровых технологий¹⁵.

Проблемы с безопасностью данных: с увеличением объема данных и их автоматической обработки растет риск кибератак и утечек конфиденциальной информации. Защита данных и обеспечение их конфиденциальности остается серьезной проблемой, особенно в условиях использования облачных технологий и удаленного доступа¹⁶.

Высокая стоимость внедрения технологий - автоматизация финансовой отчетности требует существенных инвестиций в программное обеспечение, оборудование и обучение сотрудников. Даже крупные предприятия корпоративного сектора не всегда могут позволить себе производить значительные затраты на цифровизацию аналитических процессов деятельности компании (в то же время слабая автоматизация для получения аналитики приводит к росту трудозатрат менеджмента на обеспечение принятия решений).

Эти, в недостаточной степени освещенные, области современных исследований позволяют сформулировать и найти подходы к решению следующих основных задач, связанных с разработкой и использованием цифровых приложений для автоматизации оценки доходности акций эмитентов:

- определить перспективы автоматизации аналитических процессов в корпоративных финансах и выявить основные проблемы и вызовы, возникающие при построении информационных систем для анализа доходности акций предприятий корпоративного сектора;
- исследовать возможности использования имеющихся методов анализа финансово-хозяйственной деятельности и фундаментального анализа для численного моделирования оценки доходности акций эмитентов;
- рассмотреть теоретические и практические возможности получения оценки доходности акций на основе создания некоторой специализированной цифровой платформы, основанной на технологии Big Data;
- обсудить возможности практического использования такой цифровой платформы на примере анализа акций конкретных эмитентов, с помощью которой может быть проведен детальный анализ оценки эффективности инвестиций в приобретение акций того или иного эмитента.

В условиях цифровой трансформации экономики, а также активизации инвестиционных процессов на рынке ценных бумаг в Республике Узбекистан на наш взгляд, важным было бы сформулировать следующие исследовательские вопросы и задачи, решение которых, позволит усилить привлекательность акций узбекских эмитентов, в частности:

- определить, какие открытые источники данных в условиях рынка Узбекистана могут быть использованы для построения цифровой платформы оценки доходности акций местных эмитентов;
- обеспечить интеграцию данных из разрозненных источников в рамках единой цифровой платформы и рассмотреть возможности применения для этих целей технологий Big Data;
- рассмотреть методы финансового анализа, которые целесообразно использовать для построения оценки доходности акций;
- разработать формализованные процедуры, позволяющие описать доходность акций на основе изучения долгосрочной динамики финансовых показателей;
- разработать и представить общую технологическую схему построения цифровой платформы для оценки доходности акций узбекских эмитентов.

В качестве ведущих методов и методик для такого рода исследований могут быть выбраны следующие:

- методы Big Data для консолидации финансовых данных и построения собственно цифровой платформы;
- методы горизонтального и вертикального анализа данных финансовой отчетности предприятий;
- методы финансового анализа для расчета ключевых финансовых коэффициентов (коэффициентов ликвидности, рентабельности, оборачиваемости);

14 Irmukhamedova M.D. Automation of analytical processes in corporate. - "Экономика и социум" №9(124) 2024. – www.iupr.ru

15 Miller, D., Wang, F "Automated Credit Scoring and Risk Assessment in Corporate Finance" – 2023

16 Нерсиян А.А. ,Мишура Л.Г. mishuralg@rambler.ru Исследование внедрения информационных технологий в инвестиционную деятельность - Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент - № 2 – 2019

- методы оценки корпоративного управления и рисков (модели Таффлера и Шарпа);
- графические методы построения диаграмм для интерпретации полученных результатов.

Выбор предлагаемых методов обусловлен целями и задачами, которые предполагают их использование на различных этапах работы над автоматизацией инвестиционного процесса. В частности методы Big Data могут быть использованы при сборе и консолидации финансовых данных из различных открытых источников данных. Методы горизонтального и вертикального анализа используются на этапе предварительного анализа финансовых данных эмитентов, а методы финансового анализа - собственно для оценки финансового состояния эмитента. Методы оценки состояния корпоративного управления и рисков должны быть применены при оценке уровня рисков, связанных с инвестициями в акции конкретного эмитента в сравнении с безрисковыми активами.

На основе вышеизложенного, на наш взгляд, уместным является вопрос об определении основных актуальных направлений в области оценки инвестиционной привлекательности предприятий корпоративного сектора, которые требуют первостепенного решения в рамках задач цифровой трансформации инвестиционной деятельности (Рис 2.):

Актуальные направления автоматизации и моделирования оценки инвестиционной привлекательности предприятий корпоративного сектора		
Направление	Цели	Задачи
Автоматический сбор и обработка данных	Создание платформы для автоматического сбора данных в реальном времени и их предварительной обработки (нормализация, очистка и классификация)	Собрать и интегрировать большие объемы финансовых данных из различных источников (финансовая отчетность, рыночные данные, макроэкономические индикаторы и т. д.)
Анализ финансовой отчетности	Создание алгоритмов, которые могут автоматически рассчитывать и интерпретировать ключевые показатели на основе отчетности, оценивать финансовое состояние компании и сравнивать его с аналогичными предприятиями в отрасли	Автоматический анализ ключевых показателей финансовой отчетности (таких как коэффициенты ликвидности, рентабельности, оборачиваемости и долговой нагрузки)
Оценка качества системы корпоративного	Получение количественных оценок качества системы корпоративного управления	Автоматизация оценки эффективности и качества корпоративного управления с учетом исторических данных и динамики финансовых рисков
Прогнозирование будущих доходов и расходов	Разработка цифровых моделей прогнозирования на временных рядах, для улучшения точности предсказаний и учета различных факторов	Автоматизация прогнозирования будущих финансовых показателей компании, таких как доходы, расходы, чистая прибыль и денежные потоки
Определение справедливой стоимости акций	Использование моделей дисконтирования денежных потоков (DCF), мультипликаторов и других методов для автоматического расчета внутренней стоимости акций и оценки их потенциала роста или снижения	Автоматизация оценки справедливой стоимости акций компании на основе фундаментальных показателей, таких как денежные потоки, прибыль, рост продаж и дивиденды
Оценка рисков и неопределенности	Применение моделей оценки рисков на основе статистических методов и машинного обучения для выявления и прогнозирования вероятных сценариев и их влияния на стоимость компании	Автоматизация анализа и оценки рисков, связанных с инвестициями в компанию, включая финансовые, операционные, рыночные и стратегические риски
Визуализация и отчетность	Создание инструментов визуализации, которые автоматически генерируют интерактивные графики, диаграммы и дашборды для наглядного представления данных и их интерпретации	Автоматизация создания визуализаций и отчетов по результатам анализа инвестиционной привлекательности

Рис. 2. Основные направления автоматизации и оценки инвестиционной привлекательности предприятий корпоративного сектора

Значительное количество исследований за рубежом в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности подчеркивает важность использования технологий больших данных, искусственного интеллекта и цифрового моделирования для автоматизации процесса инвестиций, принятия инвестиционных решений, мониторинга финансового состояния и прогнозирования рисков. Эти технологии позволяют автоматизировать процессы анализа данных, улучшать точность прогнозов и ускорять принятие решений. При этом, на наш взгляд, важно акцентировать внимание на специфические

вызовы и возможности, связанные с интеграцией разрозненных данных, низкое качество и доступность данных для обучения моделей, а также необходимость адаптации имеющихся зарубежных технологий.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Следует также подчеркнуть важность локализованных решений и предложений по созданию новых цифровых моделей и алгоритмов, учитывающих особенности узбекского рынка ценных бумаг в целом и рынка акций в частности. Особое внимание следует уделить проблемам адаптации предиктивных аналитических систем к нестабильной экономической среде и изменениям в нормативно-правовом регулировании, а также обратить внимание на развитии инфраструктуры и создании национальных стандартов для автоматизации мониторинга финансового состояния предприятий корпоративного сектора Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 от 5 октября 2020 года « Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3927 от 19 сентября 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан»:
3. Han Wang, Jinxin Xu, Qishuo Cheng, Yuqiang Zhong, Lichen Qin. RoboAdvisors: Revolutionizing Wealth Management through the Integration of Big Data and Artificial Intelligence in Algorithmic Trading Strategies. – Journal of knowledge learning and science technology. – ISSN:2959-6386 - Vol. 3, No 3 (September 2024) <https://jklst.org/index.php/home/article/view/207>
4. Kumari S.. "AIEnhanced Portfolio Management: Leveraging Machine Learning for Optimized Investment Strategies in 2024. - Journal of Informatics Education and Research - Vol. 4 No. 3 (2024) - <https://jier.org/index.php/journal/article/view/1487>
5. Trinh V. A Comprehensive Review: Applicability of Deep Neural Networks in Business Decision Making and Market Prediction Investment. Cornell University. - Jan 2025 - <https://arxiv.org/abs/2502.00151>
6. Cardillo G, Chiappini H. - Robo-advisors: A systematic literature review. - Science Direct - Volume 62, Part A, April 2024, 105119. - <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612324001491>
7. Pricope TidorVlad. "Deep Reinforcement Learning in Quantitative Algorithmic Trading: A Review. - The University of Edinburgh Informatics Forum, Edinburgh, UK, EH8 9AB -<https://arxiv.org/pdf/2106.00123>
8. Mittana R.R. - HumanAI Collaboration in Algorithmic Trading: Balancing Automation and Human Oversight. - Boston University, USA.- Article Id - IJITMIS_16_02_011, Pages : 147-161, - 05.03,.2025 - https://sdbindex.com/Document/document_search?title=HUMAN-AI COLLABORATION IN ALGORITHMIC TRADING: BALANCING AUTOMATION AND HUMAN OVERSIGHT&type=1
9. Yang C, Bauer K, Li X, Hinz O . My Advisor, Her AI and Me: Evidence from a Field Experiment on HumanAI Collaboration and Investment Decisions. – Cornell University. – Jun 2025 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.03707>
10. Wang, Y., & Zhang, L. "Automating financial statement analysis with machine learning". International Journal of Accounting Information Systems. – 2022 .
11. Kumar, S., Edwards, J.): "Big Data Analytics for Financial Decision Making" - (2020)
12. Кузнецов, А. В., и Смирнов, Д. Р. «Методы автоматизированного анализа финансовой отчетности: перспективы и вызовы». Бухгалтерский учет и анализ. – 2021 г.
13. Рахматов, С. А. «Использование алгоритмов машинного обучения в анализе финансовой отчетности узбекских предприятий». Экономический вестник Узбекистана – 2023 г.
14. Irmukhamedova M.D. Automation of analytical processes in corporate. - "Экономика и социум" №9(124) 2024. – www.iupr.ru
15. Miller, D., Wang, F "Automated Credit Scoring and Risk Assessment in Corporate Finance" – 2023
16. Нерсиян А.А. ,Мишура Л.Г. mishuralg@rambler.ru Исследование внедрения информационных технологий в инвестиционную деятельность - Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент - № 2 – 2019

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
